

ILMIY MATNLARNI TAHLIL QILISHNING AHAMIYATI

Oqmonova Sevinchay Olloyov qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Turkiy tillar fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8036785>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 08-June 2023 yil

Ma'qullandi: 10-June 2023 yil

Nashr qilindi: 14-June 2023 yil

KEY WORDS

Ilmiy matn, strukturaviy tuzilma, an'anaviy tahlil, publitsistik matn, pedagogik faoliyat, ilmiy tahlil, dialektologiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ilmiy matnlarning ifodalanish shakllari hamda ularning tahliliy jarayonlarida uzviy tarzda aloqadorlikni yuzaga keltiradi deyish mumkin. Ilmiy matnlarning hajm va shakllar bilan uzviy aloqadorlikda amalga oshishi bilan boshqa matnlardan farqlilik haqida fikr yuritilgan.

“Ilmiy matnlar ma’lum bir o’ziga xos yondashuvni tqlab qiladigan mavzular va vaziyatlarni ko’rib chiqqani uchun boshqa turdagi matnlardan masalan, adabiy yoki publitsistik turdangi matnlardan, masalan, adabiy yoki publitsistik matnlardan ajralib turadigan bir qator o’ziga xos xususiyatlarga ega. Ya’ni har bir aniq yo’nalishga (matematika, fizika, biologiya va kimyo va boshqalar) xos bo’lgan maxsus terminologiyaga ega bo’ladi yoki sohaning so’z boyligidan foydalaniladi. Ilmiy matnlar turli fanlarga oid ma’ruzlar, tezislar, maqolalar, monografiyalar, darsliklar yoki didaktik qo’llanmalar, targ’ibot ishlari, umuman, hare xil shakldagi nashrlar ko’rinishida namoyon bo’ladi”. [1] Haqiqatdan ham, ilmiy matnlarning o’zaro tahlil etilishida, ilmiy nazariya va qarashlarning ifodalanishi, mutaxassislikka oid nazariy qarashlar vositasida amalga oshiriladi. Bunda, shuningdek, ma’lum bir qarashlar va nazariyalarni jamoaatchilikka oid terminlar bilan ilmiy matnlarga oid qarashlar yuzasidan farqlilikni saqlab qolgan. Shunga ko’ra ilmiy matnlarning boshlang’ich qismi ham boshlang’ich nuqatasi bilan ham ahamiyatlidir. Badiiy va publitsistik uslublarda ifodalanilgan matnlar bilan ilmiy uslubdagi matnlarning farqli jihatlari ham mavjudligi bilan ham yaxlitlikni saqlab turadi.

Ilmiy matnlarning maktablar darsliklari, o’quv qo’llanmalarida izohlanishiga ko’ra ham tahlil qilinishi kuzatiladi. Tahlil jarayonida ilmiy matnlarning uzviyligini ta’minlash maqsadida o’ziga xos tarzda yondashuvli tarzda amalga oshirilishi ham tahlilning o’ziga xosligini ochib beradi. Ilmiy matnlarning tahlil qilinishida sarlavha nomi, kirish qismining umumiy yaxlitlikda amalga oshirilishida yozma ishlarning strukturaviy tarzda amalga oshirilishi ham ahamiyatlilik darajasini yuzaga keltirishi kuzatiladi. Ilmiy matnlarning boshq aturdagi matnlardan farqli jihatlari ham manashunday holatlarda namoyon bo’ladi, deyish mumkin.

Ilmiy matnlarning pedagogik faoliyatda tutgan o'рни va roli katta bo'lib, nazariyalar, qarashlarning umummilliy asoslari natijasida amalga oshiriluvchi matn shakli bo'lib, ilmiy matnlarning strukturaviy birliklar natijasini yuzaga kelishi bilan akloqadorlikni tashkil etadi. Ilmiy matnlar o'zaro intellektual yondashuv asosida yuzaga kelish bilan ham aloqadorlini tashkil etishi bilan boshqa turdagi matnlar bilan o'zaro farqlilikni tashkil etishi bilan izohlaniladi. Ilmiy mavzudagi matnlar maqsad va vazifalardidan ko'ra ma'ruza yoki tezis shakliga ko'ra, darsliklar umumiy darsliklar doirasida qo'llanilish xususiyatlarini namoyon etadi. Umumiy qilib aytganda, matnlarning katta yoki kichik ekanligi yuzasidan ularda ifodalanilayotgan mavzu doirasidan kelib chiqib, ilmiy matnlarning o'ziga xos belgilaridan ham mutanosiblikdan foydalaniladi deyiladi. "Dialektal matnlarning leksik tahlili amaliy mashg'ulotlarda talabalar bilan amalga oshirilardi. Ilmiy tadqiqotlarda esa bunday tahlilning amalga oshirilganligini eslay olmadim. Bugungi kunda ko'p nar sa dolzarb masalalar jumlasiga kiradi. Su jumladan dialektal matnlarning leksik tahlili ham. Ya'ni sheva so'zlarimizni dialektal matnlar asosida saqlab qolish va tarix sahifalariga muhrlash, dialektologiya metodologiyasi bo'yicha metod, usul va omillarni aniq shakllantirish hisoblanadi. Bunday dolzarb masalalarda o'zbek dialektologlari ayni vaqtda jiddiy ilmiy kuzatishlarni olib borishmoqda. Ammo dialektologiya metodologiyasi bo'yicha metod, usul va omillarni aniqlashtirish masalasida jiddiy biror bir ilmiy ish qilinmagan. Olimlarimiz o'quv qo'llanma, darslik va ilmiy maqolalar yozishib, dialektologiyaning metodologiyasi masalasiga e'tibor berishmagan. Shuning uchun "O'zbek dialektologiyasi" fanining metodlar bilan o'qitilishi ham oqsab turibdi".[2] Ilmiy matnlarning ahamiyati shundaki, badiiy yoki publisistik matnlarning o'zaro, uzviylik shakllari bilan muatnosiblikning shkali, ko'p hollarda maktab darsliklarida, o'quv qo'llanmalarda, ilmiy maqolalarda namoyon bo'lishi bilan xarakterlanadi. Imiy matnni tahli qilishning kompleks usullaridan kelib chiqib, olmiy matnlarni tahlil qilishda kalit so'zlar, kirish so'zlar vositasida amalga oshirilishi bilan boshqa tahlillardan farq qiladi. Bunda, yozma nutqning ifoda shakllari va qo'llanilishida tezislari, ilmiy o'quv qo'llanmalar matni bilan farqlilikni yuzaga keltiradi deyishadi. Imiy matnlarning tahlilida tushunilishi qiyin bo'lgan so'zlarning izohlanishi, shuningdek, maxsus qo'llaniluvchi qoliqlarning ham ofodalanishi yuzasidan ilmiy matnlarning kompleks tahlili amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etishi bilan farqli jihatlarni tashkil etadi. Ilmiy matnlar ilmiy jurnallar va ilmiy qopllanmalar vositasida yuzaga keluvchi toifalar yuzasidan ham anglashiladi deyish mumkin. Matnlarning mukro va makro turda yaxlitlikda ilmiy jihatdan tahlil qilinishi hamda tahlilning o'zaro prinsp va strukturaviylikka asoslangan holatda amalga oshirilishi ham yaxshi samaralarni berishi bilan izohlaniladi. Shuningdek, bunda, asosan, matnning sarlavhasi tahlili, asosiy qism muhokamasi hamda xulosaviylik kommunikatsiyasi bilan ham aloqadorlikni kasb etadi. "Ilmiy uslubning har bir matnida qurilishning o'ziga xos mantiqi mavjud bo'lib, u tuzilish qonunlariga mos keladigan aniq bir shaklga ega. Odatda tadqiqotchi quyidagi sxemaga rioya qiladi:

- Muammoning mohiyatiga kirish, uning dolzarbliigi va yangilanishi;
- Tadqiqot mavzusini tanlash (ba'zi hollarda ob'ekt);
- Maqsadlarni belgilash, muayyan vazifalarni bajarish davomida hal qilish;
- Tadqiqot mavzusiga har qanday tarzda ta'sir etadigan ilmiy manbalarni ko'rib chiqish, ish uchun nazariy va uslubiy asoslarni tavsiflash; Terminlarning asoslanishi;
- Ilmiy ishning nazariy va amaliy ahamiyati;
- Ilmiy ishning mazmuni;

- Eksperimentning tavsifi, agar u amalga oshirilsa;
- Tadqiqot natijalari, uning natijalari bo'yicha tuzilgan xulosalar.

Haqiqatdan ham, ilmiy uslub va umumiy qoidalarga asoslangan ilmiy matnlarning o'zaro, aloqadorlikda tahlil etilishi bilan ham aloqadorlik saqlab qolgan holatdanamunaviy tahlil amalda qo'llaniladi deyish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy matnlar ustida ishlash, ularning tahlil etilishida yuzaga keladigan muammo va kamchiliklarni bartaraf etishning amaliy jihatdan tavsiyalar bilan uzviylikini ta'minlash masalasi ham ahamiyatlidir. Shuningdek, ilmiy matnlar tarkibida kelgan so'zlar va izohlanishi bilan qolaversa, namunadagidek, ifodalanish yo'l-yo'riqlari bilan ham taqqoslilik yuzaga keladi. Ilmiy matnlarning o'zaro mutanosiblikda tahlil etilishi yuzasidan tilshunoslikka oid birlik va ifodalar, ilmiylik mazmunini o'zida saqlab qoluvchi jumlar bilan ham aloqadorlikni saqlagan holda ilmiy matnlarning tahliliga qat'iy ravishda e'tibor qaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kurboniyozov Gulmirza, Jalilov Sadaddin. Amaliy o'zbek tili. Nukus "Nur-Turan-Print" 2023
2. Enazarov Tolib Djumanazarovich. Dialektal matnlarning leksik tahlili metodining amaliy tahlili. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences – 2022
3. <https://fayllar.org/v-v-vinokurov-terminning-umum-qollanishdagi-sozdan-farqi-haqid.html?page=4>

INNOVATIVE
ACADEMY